

BUGUNGI ADABIY JARAYONDA DRAMATURGUYA (ERKIN A'ZAM IJODI MISOLIDA)

Dadaboyeva Sevinch

O'zMPU Filologiya Fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

dadaboyevasevinch31@gmail.com

Nargiza To'xtaeva

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116242>

Annotatsiya: Ushbu maqola mustaqillik davrida shakllangan o'zbek dramaturgiyasining badiiy-estetik xususiyatlari, mavzuiy boyligi va zamonaviy sahnada o'ziga xosligini tadqiq etishga bag'ishlanadi. Asosiy e'tibor Erkin A'zam kabi yirik ijodkorlarning dramatik asarlarida hayot haqiqatini badiiy ifodalash usullari, ijtimoiy-psixologik konfliktlar va zamonaviy dramaturgiyada yangi janrlar hamda shakllarning rivojlanishiga qaratiladi.

Kalit so'zlar: Istiqlol davri, dramaturgiya, badiiy-estetik xususiyatlar, ijtimoiy konflikt, psixologik drama, sahna san'ati.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению художественно-эстетических особенностей, тематического богатства и специфики узбекской драматургии, сформировавшейся в период независимости. Основное внимание уделяется способам художественного выражения жизненной правды, социально-психологическим конфликтам и развитию новых жанров и форм в современной драматургии на примере творчества Эркина Аъзама.

Ключевые слова: период независимости, драматургия, художественно-эстетические особенности, социальный конфликт, психологическая драма, театральное искусство.

Abstract: This article explores the artistic and aesthetic features, thematic richness, and specificity of Uzbek dramaturgy formed during the independence period. The main focus is on the methods of artistic expression of life truth, socio-psychological conflicts, and the development of new genres and forms in modern dramaturgy, exemplified by the works of Erkin A'zam.

Keywords: Independence period, dramaturgy, artistic and aesthetic features, social conflict, psychological drama, theatrical art.

Istiqlol davri o'zbek adabiyoti, jumladan, dramaturgiya yangi bosqichga ko'tarildi. Mustaqillikdan so'ng milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tibor kuchaydi, dramaturgiya esa milliy ruh, ona tiliga mehr, Vatanni sevish kabi muhim mavzularni qamrab oldi. Zamonaviy dramaturgiyada Erkin A'zam, Shukur

Xolmirzaev, Ahmad A'zam, Shoyim Bo'taev, Xurshid Do'stmuhammad kabi yozuvchilarning ijodi alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, A'zamning "Farrosh kampirning tushi" (drama) kabi asarlari zamonaviy dramaturgiyada ijtimoiy-haqiqat va badiiylik uyg'unligi, psixologik chuqurlik jihatidan namunali hisoblanadi. Istiqlol davri dramaturgiasining o'ziga xosligi bir necha jihatlar bilan namoyon bo'ladi: mavzuiy boylik, janriy xilma-xillik, inson psixologiyasiga chuqur murojaat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi hamda zamonaviy shakl-tarkib izlanishlari.

Erkin A'zam 1950-yil 10-avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan (1972). "Chiroqlar o'chmagan kecha" (1977), "Otoyining tug'ilgan yili" (1981), "Olam yam-yashil" (1984), "Javob" (1986), "Bayramdan boshqa kunlar" (1988) kabi to'plamlar muallifi. Adabiyotshunoslar uning ijodini nasr, kino va teatr san'ati bilan birga o'rganadilar. A'zam dramaturgiyasi hali to'liq tadqiq etilmagan bo'lsa-da, uning pyesalari respublika teatrlarida muvaffaqiyatli sahnalashtirilgan.

Mustaqillik davrida dramaturgiya mavzuiy jihatdan keskin boyidi. Agar sovet davrida pyesalar asosan Lenin, Oktyabr, pionerlik mavzulariga bag'ishlangan bo'lsa, istiqlo davrida quyidagi yangi mavzular oldingi o'ringa chiqdi:

- Ijtimoiy-haqiqat va inson taqdiri. Erkin A'zam dramatik asarlarida davrning jiddiy, muhim muammolari ko'tarilgan. Adibning dramatik asarlarida idealda yoki ko'ngilda adashgan odamlar obrazi keng va har tomonlama yoritilgan. Masalan, "Suv yoqalab" asarida Bolta Mardon, "Chapdas" t da Salom chapdast, "Pakananing oshiq ko'ngli" da Pakana rassom, "Ta'ziya" da Salim Qaror, "Shovqin" da Mirzo Ramazon, Farhod Ramazon, Baynal-milalchi bobo kabi yuzlab obrazlar borki, ularning ko'pchiligi idealda, ba'zilar esa ham idealda, ham ko'ngilda adashgan.

- Milliy ruh va ona Vatan. Mustaqillikdan so'ng dramaturgiyada O'zbekistonning mustaqilligi, davlat bayroqi va gerbi, milliy bayramlar, Navro'z, Mustaqillik kuni kabi mavzular katta ahamiyat kasb etdi. Shoirlarda Vatanni sevish, uning tarixi va madaniyati bilan faxrlanish hissini uyg'otishga alohida e'tibor beriladi.

- Diniy-ma'naviy qadriyatlar. Istiqlol davrida dramaturgiyada xayr-saxovat, mehribonlik, ota-onaga hurmat, kattalarga ehtirom kabi diniy-ma'naviy qadriyatlarga murojaat kuchaydi. Bu sovet davridan farqli ravishda yangi hodisa bo'lib, jamiyatning ma'naviy shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

- Psixologik konflikt va ruhiy iztirob. A'zam nasrida "Anoyining jaydari olmasi" dagi Ramazon, "Piyoda" dagi Berdiboy, "Bayramdan boshqa kunlar" dagi

Safura, "Otoyining tug'ilgan yili" dagi Asqarbek, "Javob" da Nuriiddin Elchievlar yaratilganidan beri hozirgi kungacha ko'ptab bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Kimdir bunday nostandart obrazlar yaratilishini yozuvchining fe'li-tabiati bilan bog'lasa, yana kimdir qahramonning jamiyat bilan kelishmovchiligida deb biladi.

Istiqloq davri dramaturgiyasida janriy jihatdan yangiliklar yuz berdi:

Psixologik dramalar. Inson ruhiyatining chuqur qatlamlarini, ichki dunyosini tadqiq etuvchi asarlar soni ortdi. Bu pyesalar tomoshabinni qahramonning ruhiy holatini tushunishga, o'zini-o'zi tanishga undaydi.

Ijtimoiy dramalar. Jamiyatdagi turli muammolarni, ziddiyatlarni, adolatsizliklarni ifodalovchi asarlar yaratildi. A'zam dramatik asarlarida ijtimoiy idealda, e'tiqodda, ko'ngilda adashgan, aldanigan odamlar obrazi keng yoritilgan.

Tarixiy dramalar. Mustaqillik davrida milliy tarixga, buyuk ajdodlarga nisbatan e'tibor ortdi. Amir Temur, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband kabi tarixiy shaxslar hayoti sahnalashtirildi.

Tragikomediya va ironik dramalar. Erkin A'zam nasrida kino, yengil kulgi, zaharxanda, qahqaha, piching, kesatiq, masxaraomuz, mazaxlovchi hazil qatamlari, sarkazm, so'z o'yinlari, parodiya, paradoks kabi badiiy vositalar keng qo'llanadi. Bu uslubiy xususiyatlar uning dramaturgiyasiga ham ta'sir qilgan.

Dramatik qissalar. Nasr va drama o'rtasidagi chegarani yo'qotuvchi, dialog va monologlarga boy asarlar rivojlandi. A'zamning "Jannat o'zi qaydadir", "Shajara", "Farrosh kampirning tushi", "Xonadon egasi", "Tanho qayiq yoxud devonaning orzusi" kabi asarlari asosida respublika teatrlarida pyesalar sahnalashtirilgan va muvaffaqiyatga erishgan.

Istiqloq davri dramaturgiyasining eng muhim xususiyatlaridan biri — inson psixologiyasiga chuqur va nozik murojaatdir:

Psixologik realizm. A'zam asarlarida qahramonlar ichki dunyosi, ruhiy kezhishmalar, xotira va orzular chuqur tadqiq etiladi. "Pakananing oshiq ko'ngli" qissasida qahramonning tashqi kamchiligi (boyi pastligi, kaltiligi) uning ichki dunyosiga, komplekslariga ta'sirini badiiy tahlil etiladi.

Ziddiyatlar dramaturgiyasi. Asarlarda ijtimoiy, shaxsiy, ruhiy konfliktlar bir-biriga chambarchas bog'langan. "Javob" asarida psixologik (ruhiy), ijtimoiy va shaxsiy-intim konfliktlar uchrashadi.

Ichki monolog va taqrorlash. Qahramonlar ichki ovozi, o'ylari, xotiralari orqali ularning psixologiyasi ochib beriladi. Bu dramaturgiyada yangi ifoda vositasi sifatida qo'llaniladi.

Obrazli ifoda va kinoya. A'zam so'z qadrini zargar kabi qadrlaydi. U so'zdan avaylab asrab foydalanadi, shu bois uning asarlarida so'zning ming xil badiiy tovlanishlari jilolanib turadi .

Istiqlol davri dramaturgiyasida milliy an'analar va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unlashgan:

Milliy an'analar. Navro'z, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti kabi milliy va diniy bayramlar pyesalarda keng yoritiladi. Milliy o'yinlar, xalq orasidagi o'ziga xos munosabatlar, qishloq hayoti tasvirlari milliy ruhni ifodalaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar. Pyesalar faqat milliy chegarada qolmay, insoniyatni tinchlikka, mehribonlikka, adolatga chaqiradi. Bu jihat o'zbek dramaturgiyasini jahon dramaturgiyasi bilan uyg'unlashtiradi.

Teatr va kino uyg'unlashuvi. Erkin A'zam badiiy adabiyot (nasr), kino va teatr san'ati bilan birga ijod qiladi. Uning kinoqissalari asosida "Piyoda", "Zabarjad", "Parizod", "Suv yoqalab", "Erkak", "Dilxiroj" kabi filmlar suratga olingan . A'zamning fikricha, kino san'ati tabiatan badiiy nasrga yaqin, lekin teatr san'atida badiiy shartliqlik masalasi mudo'm ustun maqomda kelgan. Sahnaning mumtoz qoidasi — "makon-zamon-harakat birligi" zaruratini yodga olish lozim

Istiqlol davri dramaturgiyasining eng muhim vazifalaridan biri — jamiyatda ijtimoiy ong shakllantirishdir:

Inson huquqlarini himoya qilish. A'zam asarlarini ruhan birlashtiruvchi jihat — insoniy erk, har qanday zo'ravonlikka munosabat masalasidir . "Erkak" asari asosidagi film "Kinoshok" festivalida "Eng yaxshi ssenariy" nominatsiyasida g'olib bo'lgan va Vezul kinofestivalida Gran-Pri sovrinini qo'lga kiritgan .

Ma'naviy-estetik tarbiya. Pyesalar tomoshabinda yuksak insoniy fazilatlarni — mehr-oqibat, do'stlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlikni shakllantiradi.

Milliy o'zlikni saqlash. Dramaturgiya orqali yosh avlod milliy qadriyatlar, an'analar, til va madaniyat bilan boyiydi.

Xulosa

Istiqlol davri o'zbek dramaturgiyasi mustaqillikdan oldingi davrga nisbatan mavzuiy jihatdan boyib, janriy jihatdan xilma-xillashdi, inson psixologiyasiga chuqurroq murojaat qila boshladi. Erkin A'zam kabi yozuvchilarning ijodi bu davrning yorqin namunasidir. Ayniqsa, uning "Farrosh kampirning tushi", "Jannat o'zi qaydadir", "Xonadon egasi" kabi dramatik asarlari zamonaviy dramaturgiyada ijtimoiy-haqiqat va badiiylilik, psixologik chuqurlik va milliy ruhning muvaffaqiyatli qo'llanilishini ko'rsatadi. Zamonaviy dramaturgiya nafaqat badiiy qimmatga ega, balki jamiyatda milliy ong, ma'naviy-estetik tarbiya, ijtimoiy adolat kabi muhim fazilatlarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kelajakda dramaturgiyada zamonaviy texnologiyalar, global muammolar, sun'iy intellekt kabi yangi mavzular ham yoritilishi, pyesa va sahna tasviri (rejissyorlik, dizayn) uyg'unlashuvi kuchaytirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erkin A'zam. Farrosh kampirning tushi (drama). — Ziyouz kutubxonasi.
2. Erkin A'zam. Jannat o'zi qaydadir (dramatik qissa). — Ziyouz kutubxonasi.
3. Qo'chqorova M., Shofiev O. Erkin A'zam va istiqlol davri o'zbek nasri. — Toshkent, 2015.
4. Erkin A'zam: "Asosiy mashg'ulotim — adabiyot, ammo omadim kinoda chopdi". — Suhbat. // Kh-davron.uz
5. Vikipediya. Erkin A'zam. — https://uz.wikipedia.org/wiki/Erkin_A'zam
6. O'zbek dramaturgiyasida hayot haqiqati va badiiylik (Erkin A'zam dramalari misolida). — Diplom ishi. // arxiv.uz
7. Mustaqillik davri dramaturgiyasi. // oefen.uz
8. O'zbek dramaturgiyasining paydo bo'lishi va rivojlanishi. // cyberleninka.ru

